

Elementos comunes de información (CDE) solicitados por el Comité Ejecutivo de RADx de los NIH (3.25.21)

Contacte a Patti Brennan (pattifbrennan@nih.gov) si tiene alguna pregunta.

Se espera que en todas las investigaciones que incluyan seres humanos y que reciban financiamiento del programa RADx, se obtenga información sobre estos 12 conceptos por medio de las siguientes preguntas y opciones específicas de respuesta.

Concepto	Estímulo	Respuesta
Identidad	Ninguno	Identificador específico para el proyecto
Raza ¹	¿Con qué raza se identifica?	Indígena estadounidense/nativo de Alaska; asiático, negro o afroamericano; nativo de Hawái u otra isla del Pacífico; blanco
Grupo étnico ¹	¿Con qué grupo étnico se identifica?	Hispano o latino; no es hispano ni latino
Sexo	¿Cuál es el sexo que se le asignó al nacer?	Masculino, femenino, intersexual
Edad	¿Cuántos años tiene?	Edad en años
Educación	¿Cuántos años de educación ha completado?	De 0 a +20
Domicilio	¿Dónde vive?	Código postal
Empleo	¿Tiene empleo?	Permanente, temporal o desempleado
Seguro médico	¿Qué tipo de seguro tiene?	Privado, público, ninguno
Discapacidad ²	¿Es sordo o tiene gran dificultad para oír?	Sí, no
	¿Es ciego o tiene gran dificultad para ver, incluso con anteojos?	Sí, no
	¿Tiene gran dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones debido a alguna afección física, mental o emocional?	Sí, no
	¿Tiene gran dificultad para caminar o subir escaleras?	Sí, no
	¿Tiene dificultad para vestirse o bañarse?	Sí, no

¹ <https://grants.nih.gov/policy/inclusion/women-and-minorities/guidelines.htm>

² Se notifica como persona con discapacidad si la respuesta a alguna de las seis opciones es afirmativa.
https://www.cdc.gov/brfss/data_documentation/pdf/BRFSS_Data_Users_Guide_on_Disability_Questions_2018-508.pdf

	¿Tiene dificultad para hacer diligencias solo, como ir al médico o hacer compras debido a alguna afección física, mental o emocional?	Sí, no
Antecedentes médicos	Consumo de cigarrillos electrónicos	Sí, no
	Consumo de nicotina	Sí, no
	Consumo de alcohol	Sí, no
	Asma	Sí, no
	Cáncer	Sí, no
	Enfermedades cardiovasculares	Sí, no
	Enfermedad renal crónica	Sí, no
	Enfermedad pulmonar crónica	Sí, no
	Diabetes	Sí, no
	Hipertensión	Sí, no
	Afección inmunodepresora	Sí, no
	Enfermedad mental grave	Sí, no
	Anemia drepanocítica	Sí, no
	Embarazo	Actualmente en embarazo, no está en embarazo
Síntomas	Tos ³	Sí, no
	Fiebre ³	Sí, no
	Dificultad para respirar o falta de aliento ³	Sí, no
	Dolor de cabeza ³	Sí, no
	Dolor muscular ³	Sí, no
	Nueva pérdida del sentido del gusto o el olfato ³	Sí, no
	Escalofrío ³	Sí, no
	Cansancio excesivo ³	Sí, no
	Náuseas o vómitos ³	Sí, no
	Diarrea ³	Sí, no
	Dolor abdominal ⁴	Sí, no
	Sarpullido en la piel ⁴	Sí, no
	Conjuntivitis ⁴	Sí, no
Estado de salud	IMC	Peso y estatura
	¿Diría que su salud en general es excelente, muy buena, buena, regular o mala? ⁵	Excelente, muy buena, buena, regular, mala

³ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

⁴ Añadido por el Comité Ejecutivo de RADx

⁵ <https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/770101?origin=search>

Para todas las opciones:

1. Los participantes tienen derecho a negarse a responder cualquier pregunta.
2. Los diferentes programas o grupos de proyectos de RADx podrán añadir preguntas obligatorias específicas para su proyecto (p. ej., evaluación de aguas residuales o más detalles sobre educación o género).
3. Se invita a los investigadores a que consulten [Phenx Toolkit](#), la [Respuesta de Investigación a la Emergencia de Salud Pública y Desastres de los NIH \(DR2\)](#) o los CDC para identificar elementos e instrumentos confiables.
4. Es necesario contar con la aprobación del oficial del programa en caso de modificaciones que impliquen cambios importantes a la respuesta.